

Approved by UGC
Journal No. : 63580
Regd. No. 21747

Indexed : IJIF, I2OR & SJIF
IJ Impact Factor : 2.471
ISSN 2277-2014

Research Discourse

An International refereed research Journal

Year-VIII

No. 2

Supplement 2018

Editor in Chief

Anish Kumar Verma

Associate Editors

Rakesh Kumar Maurya

Purusottam Lal Vijay

Romee Maurya

International
Innovative Journal
Impact Factor (IJIF)

Scientific Journal Impact Factor

Approved by UGC
Journal No. : 63580
Regd. No. 21747

Indexed by : IJIF, I2OR, SJIF
IJ Impact Factor : 2.471
ISSN 2277-2014

Research Discourse

An International refereed research Journal

Year-VIII

No. 2

Supplement 2018

Editor in Chief
Anish Kumar Verma

Associate Editors
Rakesh Kumar Maurya
Purusottam Lal Vijay
Romee Maurya

Published by :
South Asia Research & Development Institute
B. 28/70, Manas Mandir, Durgakund, Varanasi-221005, U.P. (INDIA)
Website : www.researchdiscourse.org
E-mail : researchdiscourse2012@gmail.com
Mobile : 09453025847, 8840080928

विष्णुपुराण में प्राप्त पाकशास्त्रीय मीमांसा

अरुण बोस*

*प्रवक्ता, संस्कृत विभाग, जी.डी.सी. फॉर बुनेन, कटुउआ, जम्मू

सारांश : प्रस्तुत शोध पत्र विष्णुपुराण में प्राप्त पाकशास्त्रीय मीमांसा को रेखांकित करता है। यह अध्ययन महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक है। जो महत्वपूर्ण ज्ञान देता है।

मुख्य शब्द : विष्णुपुराण, आश्रम, पाताललोक, पितृगृह आदि।

विष्णुपुराण में चारों आश्रमों में रहते हुए विभिन्न विहित कर्मों देवपूजन होम, सब अतिथियों का सत्कार भिक्षा और बलिवैश्वदेव कर्मों के वर्णन के साथ-साथ अतिथि-सत्कार का बड़ा महत्व उल्लिखित मिलता है। यदि घर में अतिथि आए तो उसका स्वागत-सत्कार करके श्रद्धापूर्वक भोजन कराना चाहिए।¹ विष्णुपुराण में उस समय की फसलों के अन्तर्गत धान, जौ, गेहूँ, छोटे धान्य, तिल, काँगनी, ज्वार, कोदो, छोटी मटर, उड़द, मूँग, मसूर, बड़ी मटर, कुलथी राई, चना और सन सत्रह ग्राम्य औषधियों की जातियों का उल्लेख है।² ग्राम्य और वन दोनों प्रकार की मिलाकर कुल चौदह औषधियाँ याज्ञिक मानी गयी हैं, उनमें धान, जौ, उड़द, गेहूँ, छोटे धान्य, तिल, काँगनी और कुलथी ये आठ तथा श्यामाक (सर्माँ), नीवार, वनतिल, गवेधु, वेणुयव और मर्कट (मक्का) का वर्णन है। जो पाककर्म के अवयव रूप में मान्य थे। तत्कालीन युग में विभिन्न अनाजों से अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन निर्मित किए जाते थे। निदाघ के गुरु ऋभु के आगमन पर ऋभु द्वारा पूछने पर कि आपने यहाँ क्या - क्या अन्न भोजन करना होगा-इसके उत्तर में निदाघ ने कहा-“ मेरे घर में सत्तू, जौ कि लप्सी, कन्द-मूल फलादि तथा पुए बने हैं”³ तथा ऋभु द्वारा अन्य व्यंजन की चाह होने पर निदाघ अपनी स्त्री से कहते हैं कि हमारे घर में जो अच्छी से अच्छी वस्तु हो उसी से इनके लिए अति स्वादिष्ट भोजन बनाओ।⁴ अतः स्पष्ट है कि भोजन बनाते समय स्वाद के साथ-साथ खाने वाले की रुचि का भी ध्यान रखा जाता था। विष्णुपुराण के प्रसंग में यह वर्णन आया है कि एक बार नारद जी पाताललोक से स्वर्ग में आकर वहाँ के निवासियों से कहते हैं कि 'पाताल तो स्वर्ग से भी अधिक सुन्दर है।' वहाँ सब आनन्दमय एवं सुखद है। जहाँ भक्ष्य, भोज्य और महापानादि के भोगों से आनन्दित सर्पों तथा दानवादिकों को समय जाता हुआ भी प्रतीत नहीं होता।⁵ अतः स्पष्ट है कि भोज्य, भक्ष्य, पान आदि को वर्गीकृत कर खाद्य तथा पेय पदार्थों का प्रयोग किया जाता था।

भक्ष्य पादार्थों के सन्दर्भ में विष्णुपुराण में एक अन्य वर्णन मिलता है जहाँ कुल्माष (जौ आदि) धान, शाक जंगली फल अथवा कण आदि को भक्ष्य कहा गया है जिन्हें खाकर अथवा कम को भी अधिक मानकर उसी को खाकर कालक्षेप करते थे।⁶

विष्णुपुराण के विवरणानुसार भोजन में षड्रस व्यंजन (मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय) का आहार बनता था। पुष्करद्वीप के वर्णन में यह उल्लिखित है कि वहाँ की प्रजा सदैव ही षड्रस भोजन ग्रहण करती थी तो कि बिना प्रत्यन के अपने-आप ही उन्हें प्राप्त हो जाता था।⁷ षड्रस के अन्तर्गत विष्णुपुराण में यह निर्देश मिलते हैं कि भोजन में सर्वप्रथम मधुररस, फिर लवण और अम्ल रस तथा अन्त में कटु और तीखे पदार्थों को खाना चाहिए।⁸ साथ ही यह बताया गया है कि भोजन ग्रहण करते समय जो पहले द्रव पदार्थ बीच में कठिन वस्तुओं को तथा अन्त में फिर द्रव पदार्थ को ही खाता है वह मनुष्य अपने जीवन में कभी भी बल तथा आरोग्य से हीन नहीं होता।⁹

दूध तथा दूध से निर्मित पदार्थों का वर्णन भी विष्णुपुराण में मिलता है। दूध में विशेषकर गाय का दूध, घृत आदि की आहुतियों द्वारा अग्निदेव को परितुष्ट करने का वर्णन है जिससे कि वे प्राणियों के लिए वृष्टि करें।¹⁰ साथ ही यज्ञ में पुरोडाश, पृषदाज्य (दधि और घृत) का उल्लेख भी हुआ है।¹¹

फलों में केले के पौधे का वर्णन विष्णुपुराण में प्राप्त है। अतः उस युग में लोग केले से परिचित थे।¹² इसके अतिरिक्त धेनुकासुर-वध प्रसंग में तालवन का वर्णन है जो पके हुए फलों से सम्पन्न बताया गया है।¹³ ताल फल का वर्णन है जिन्हें अपनी गन्ध से सम्पूर्ण दिशाओं को आमोदित करने वाला बताया है।¹⁴ मीठे व्यंजनों में हलवा, खीर तथा मट्ठा और खाँड़ से बने स्वादिष्ट भोजन का वर्णन है।¹⁵ मीठे पदार्थों में गुड़ का वर्णन भी मिलता है। घृत के साथ-साथ तेल का प्रयोग भी होता था।¹⁶ स्वादूदक (मीठे पानी के) समुद्र का वर्णन भी विष्णुपुराण में मिलता है।¹⁷ पेय पदार्थों में जल का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, मादक पेयों में मद्यपान का वर्णन मिलता है। हिरण्यकशिपु के विषय में यह वर्णन किया गया है कि वह प्रसन्नता के साथ मद्यपान करता रहता था।¹⁸

पौराणिक युग में भोजन ग्रहण करने सम्बन्धी कुछ नियमों का निर्धारण होता था, जिसके अनुसार भोजन में स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा जाता था। भोजन बनाने से पूर्व के नियमों में यह वर्णित है कि स्नान करके यथाविधि देवादि तथा पितृगण का तर्पण करके तथा हाथ में उत्तम पुष्पमाला तथा एक ही वस्त्र धारण किए हाथ-पाँव और मुँह धोकर प्रीतिपूर्वक भोजन ग्रहण करना चाहिए।¹⁹ यह भी वर्णन है कि सुन्दर सुगन्धयुक्त उत्तम पुष्पमाला तथा एक ही वस्त्र धारण किए हाथ-पाँव और मुँह धोकर पगीतिपूर्वक भोजन प्रीतिपूर्वक भोजन ग्रहण करना चाहिए।²⁰ उचित दिशा के अन्तर्गत विष्णुपुराण में पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके, अन्यमना ने होकर उत्तम अन्न को अभिमन्त्रित जल छिड़कर कर ग्रहण करने के निर्देश हैं।²¹ मन्त्रपूत और प्रशस्त तथा जो बासी न हो ऐसे भोजन

को ग्रहण करें, परन्तु फल-मूल और सूखी शाखाओं तथा विना पकाये हुए जैसे लेह्य (वटनी) आदि। गुड़ के पदार्थों के लिए यह नियम नहीं बताया है।¹⁵ मधु, जल, दही, घी तथा सत्तू के विना किसी पदार्थ को पूरा नहीं खाना चाहिए।¹⁶ भोजन के अनन्तर भली प्रकार आचमन करके पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके आचमन करके हाथों को उनके मूलदेश तक धोकर विधिपूर्वक आचमन करें।¹⁷ उसके उपरान्त स्वस्थ, शान्त-चित्त से आसन पर बैठकर अपने इष्टदेव का चिन्तन किया जाए, साथ ही "प्राणरूप" अन्न प्राण, अपान समान, उदान और व्यान की पुष्टि करें।¹⁸ भोजन करनेवाला, भोज्य अन्न और उसका परिपाक ये सब विष्णु हैं—इस सत्य की भावना के बल से मेरा खया हुआ अन्न पच जाय तथा ऐसा कहकर अपने उदर पर हाथ फेर कर तथा अधिक श्रम न करने वाले कार्यों में लग जाना चाहिए।¹⁹ ऐसा विष्णुपुराण में वर्णित है। भोजन ग्रहण करने सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत विष्णुपुराण में यह कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि भोजन के समय इधर-उधर न देखे।²⁰ गृहस्थ पुरुष अपने खाने में से कुछ अंश अपने शिष्य तथा अन्य भूखे प्यासों को देकर उत्तम और शुद्ध पात्र में शान्त चित्त से भोजन करें²¹ तथा परोसे हुए भोजन का अग्र-भाग अग्नि को देकर भोजन करें।²² प्रथम पाँच ग्रास अत्यन्त मौन होकर ग्रहण करें, उनसे पंचप्राणों की तृप्ति होती है।²³ साथ ही विष्णुपुराण में यह भी वर्णित है कि पितृगृह में रहने वाली विवाहिता कन्या, दुखिया, गर्भिणी स्त्री तथा घर में यदि कोई वृद्ध है तथा बालकों को संस्कृत अन्न से भोजन खिलाने के अनन्तर ही स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए।²⁴

मद्यपान को भी उचित नहीं माना गया, यह उल्लेख है कि मद्यपान करने वाला ब्रह्मघाती होता है।²⁵ विष्णुपुराण में श्राद्ध कर्म के अन्तर्गत पाक व्यवस्था का निरूपण भी विस्तार से मिलता है। दो प्रकार के श्राद्धों के अन्तर्गत पितृ श्राद्ध तथा विश्वेदेव श्राद्ध का वर्णन है तथा श्राद्ध कर्म में कुछ नियमों को निर्धारित किया गया था तथा यह अपेक्षा की जाती थी कि इन नियमों का पालन किया जाए। विष्णुपुराण के अनुसार जो अन्न सबके लिए परोसा जाए वह संस्कार युक्त मधुर अन्न होना चाहिए।²⁶ ब्राह्मणों को भी मौन होकर प्रसन्नमुख से एवं सुखपूर्वक भोजन ग्रहण करना चाहिए तथा यजमान को भी क्रोध रहित होकर एवं उतावलेपन को त्याग कर भक्तिपूर्वक भोजन परोसते रहना चाहिए।²⁷

भोजन ग्रहण करने से सम्बन्धित कुछ नियमों का पालन किया जाता था। श्राद्ध में पूर्ण रूप से शुद्धता का ध्यान रखते हुए ब्राह्मणों का भोजन निर्मित किया जाते थे तथा ब्राह्मणों की आज्ञा से शाक तथा लवणहीन अन्न से अग्नि में तीन आहुतियाँ दी जाती थी। यह तीनों आहुतियाँ देते हुए पहली आहुति पर ऊँ अग्नेय कव्यवाहनाय, दूसरी आहुति पर सोमाय पितृमते, तथा तीसरी आहुति पर वैवस्वताय स्वाहा मन्त्र का उच्चारण किया जाता था²⁸ तथा आहुतियाँ देने के पश्चात् जो अन्न बच जाता था उसे थोड़ा-थोड़ा सब ब्राह्मणों के बर्तनों में परोस दिया जाता था।²⁹ ऐसा माना गया है श्राद्ध से पितृगण यदि तृप्त हो जाते हैं तो वह समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं³⁰ तथा श्राद्ध करने वाले पुरुष से विश्वेदेवगण, पितृगण, मातामह तथा कुटुम्बीजन सभी सन्तुष्ट रहते हैं।³¹ अतः श्राद्ध का अनुष्ठान तो करना चाहिए, साथ ही इस कार्य में निर्धारित प्रत्येक नियम एवं सावधानी का ध्यान रखते हुए यह अनुष्ठान सफल माना जा सकता है। जैसे कि विष्णुपुराण में वर्णित है कि उचित दिशा अर्थात् देव पक्ष के लिए उत्तर मुख विठाकर भोजन कराने के निर्देश प्राप्त मिलते हैं।³² तदनन्तर गन्ध और मालादि से पूजन कर आचमन कराया जाता था तथा भक्तिभाव से तन्मय होकर सर्वप्रथम पितृपक्षीय ब्राह्मणों से 'सुस्वधा' ऐसा आशीर्वाद प्राप्त कर यथा शक्ति दक्षिणा दी जाती थी, उसके बाद वैश्वदेविक ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर उनके प्रसन्न होने की कामना की जाती थी और उनके तथास्तु कहने पर आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करके फिर पहले पितृपक्ष के तथा फिर देव पक्ष के ब्राह्मणों को विदा किया जाता था।³³

इस समस्त कार्यकल्प के अनन्तर ब्राह्मणों को सम्मानपूर्वक प्रीतिवचनों सहित विदा करते समय द्वारा तक उनके पीछे-पीछे जाते थे तथा उनकी आज्ञा के बिना पीछे नहीं लौटते थे। इस प्रकार उनके जाने के बाद विज्ञ पुरुष वैश्वदेव नामक नित्यकर्म करके अपने पूज्य पुरुष, बन्धुजन तथा भृत्यगण सहित स्वयं भोजन ग्रहण करता था।

विष्णुपुराण में मांसाहार का वर्णन भी मिलता है। विष्णु पुराण के दशम अध्याय में गिरियज्ञ के अनुष्ठान के उपलक्ष्य में दही, खीर और मांस आदि द्वारा पर्वतराज को बलि देने का वर्णन है। तथा कृष्ण के गोपों द्वारा चढ़ाये हुए विविध व्यंजनों को ग्रहण करने करने का वर्णन किया गया है। मांसाहार के संदर्भ में यह वर्णित है कि हवि, मत्स्य, शशक (खरगोश), नकुल, शूकर, छाग, कस्तूरिया, मृग, कृष्ण मृग(गवय) वन-गाय और मेघ के मांसों से तथा गव्य (गौ) के दूध-घी आदि से पितृगण एक-एक मास अधिक तृप्ति लाभ करते हैं तथा वार्धीणस पक्षी के मांस से तो सदा ही तृप्त रहते थे। श्राद्ध कर्म में गेंडे का मांस कालशाक और मधु अत्यन्त प्रशस्त तथा तृप्तिदायक बताये गये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि मांसाहार भी लोगों के भोजन में शामिल था।

सन्दर्भ :

1. देवताभ्यर्चनं होमस्सर्वाभ्यागतपूजनम्। भिक्षा बलिप्रदानं च शस्तमस्य नरेश्वर वि.पु. 3/ 9/ 21
2. अतिथिं पत्र सम्प्राप्तं पूजयेत्स्वागतादिना। तथासन प्रदानेन पादप्रक्षालनेन च। वि.पु.3/11/59
3. ब्रह्मिणश्च यवाश्चैव गोधूमश्चाणवस्तिलाः। प्रियंगवो ह्यादाराश्च कोरदूषाः सतीनकाः। माषा मुदगावि.पु.1/6/2/22/
4. इत्येता ओषधीनां तु ग्राम्यानां जायतो मुने। ओषध्या यज्ञियाश्चैव ग्राम्यारण्याश्चतुर्दश।
ब्रह्मिणस्सयवा..... कुलत्थका। श्यामकास्त्वथ..... मर्कटका मुने। वि.पु.1/6/23-25
5. सक्तुयावकवाआनामपूपानां च म गृहे। वि.पु. 2/15/12
6. हे हे शालिनि मद्गृहे यत्किञ्चिदतिशोमनम्। मधुपसाधनं मृष्टं तेनास्यान्नं प्रसाधय। वि.पु. 2/15/14
7. स्वर्लोकादपि रम्याणि पातालानीति नारदः।
प्राह स्वर्गसदां मय्ये पातालाम्यागतो दिवि। वि.पु. 5/ 2/5

8. भक्ष्यभोज्यमहापानमुदितैरपि भोगिभः। यत्र न ज्ञायते कालो गतोऽपि वनुजाविधिः। वि.पु. 5/2/9
9. भुङ्क्ते कुल्माषीष्ठादिशाकं वन्यं फलं कणान्। गहादाप्रोतिं सुबहु तदत्ते कमलसंयमम्। वि.पु. 2/13/45
10. भोजनं पुष्करहृषीषे तत्र स्वयमुपस्थितम्। वज्रसं भुञ्जते विप्र प्रजाः सर्वाः सदैव हि। वि.पु. 2/4/92
11. अश्वीयास्तन्मयो भूत्वा पूर्वं तु गधुरं रराम्। लघणाग्लो तथा गधुरो कटुतिक्तादिकंस्ततः। वि.पु. 3/11/87
12. प्राग्द्वयं पुरुषोश्रनीयान्गधुरं कठिनभोजनः। अन्ये पुनर्दवाशी तु बलारोग्ये न भुञ्जति। वि.पु. 3/11/60
13. ततश्चाज्याहुतिद्वारा पोषितास्ते हविर्भुजः। वृष्टेः कारणतां यान्ति भूतानां स्थितये पुनः। वि.पु. 2/8/106
14. त्वतो यज्ञः सर्गहुतः पृषदाज्यं पशुर्द्धिधा। 11/12/59
15. यथा हि कदली नान्या त्वकपत्रादपि दृश्यते। वि.पु. 1/12/07
16. तत्तु तालवनं पक्वफलसम्पत्सामन्वितम्। वि.पु. 5/8/3
17. फलानि पश्य तालानां गन्धामोदितदीशि वै। वि.पु. 5/8/5
18. कदन्नानि द्विजैतानि मृष्टगन्धं प्रयच्छ मे संयावपायसादीनि द्वाराफणित वन्ति च। वि.पु. 2/15/13
19. गुडं फलादीनि..... वि.पु. 2/16/30
20. घृतं तैलं पयो दधि..... वि.पु. 2/16/30
21. स्वादूकस्य परितो दृश्यतेऽलोकसंस्थितिः। वि.पु. 2/4/93
22. पपौ पानं मुदा युक्तः प्रासादे सुमनोहरे। वि.पु. 1/17/9
23. स्नातो यथावत्कृत्वा च देवर्षिपितृतर्पणम्। प्रशस्तस्त्नपाणिस्तु भुञ्जीत प्रयतो गृही। वि.पु. 3/11/77
24. पुण्यगन्धश्शस्तमाल्यधारी चैव नरेश्वर, एकवस्त्रधरोऽथार्द्रपाणिपादौ महीपते, विशुद्धवदनः प्रीतो भुञ्जीत न विदिङ्मुखः। वि.पु. 3/11/78-79
25. प्राङ्मुखोदङ्मुखो वापि न चैवान्यमना नरः। अन्नं प्रशस्तं पथ्यं च प्रोक्षितं प्रोक्षणोदकैः। वि.पु. 3/11/80
26. मन्त्राभिमन्त्रितं शस्तं न च पर्युषितं नृप। अन्यत्र फलमूलेभ्यश्शुष्कशारवादिकात्तथा। वि.पु.
27. नाशेषं पुरुषोऽश्वीयादन्यत्र जगतीपते। मध्वम्बुदधिसर्पिभ्यस्सक्तुभ्यश्च विवेकवान। वि.पु. 3/11/84-85
28. भुक्त्वा सम्यगथाचम्य प्राङ्मुखोदङ्मुखोऽपि वा। यथावत्पुनराचामेत्पाणी प्रक्षाल्य मूलतः। वि.पु. 3/11/90
29. प्राणापानसमानानामुद्गानव्यानयोस्तथा। अन्नं पुष्टिकरं चास्तु ममाप्यव्याहृतं सुखम्।
30. विष्णुस्ता तथैवान्नं परिणाम्श्च वै तथा। सत्येन तेन मदभुक्तं जीर्यत्वन्नमिदं तथा।
31. इत्युच्चार्य स्वहस्तेन परिमृज्य तथोदरम्। अनायासप्रदायीनि कुर्यात्कर्माण्यतन्द्रितः। वि.पु. 3/11/97-98
32. विशुद्धवदनः प्रीतो भुञ्जीत न विदिङ्मुखः। वि.पु. 3/11/79
33. दत्त्वा तु भक्तं शिष्येभ्यः क्षुधितेभ्यस्तथा गृही। प्रशस्तशुद्धपाते तु भुञ्जीताकुपितो द्विजः। वि.पु. 3/11/81-82
34. दत्त्वाग्रं च नरोऽग्न्ये। वि.पु. 3/11/83
35. पंचग्रासं महामौनं प्राणाघाप्यायनं हि तत्। वि.पु. 3/11/89
36. ततः स्ववासिनीदुः खिगर्भिणीवृद्धबालकान्। भोजयेत्संस्कृतान्नेन प्रथमं चरमं गृही। वि.पु. 3/11/71
37. सुरापो ब्रह्मा हर्ता..... वि.पु. 2/6/9
38. ततोऽन्नं मृष्टमत्यर्थमभीष्टमति संस्कृतम्। दत्त्वा जुषध्वमिच्छातो वाच्यमेतदनिष्टुरम्। वि.पु. 3/15/29
39. भोक्तव्यं तैश्च..... अक्रुद्धयता चात्वरता देय तेनापि भक्तितः। वि.पु. 3/15/30
40. अग्नये कव्यवाहाय स्वाहेत्यादो नृपाहुतिः। सोमाय वै पितृमते दातव्या तदनन्तरम्। वि.पु. 3/15/27
41. वैवस्वताय चैवान्या तृतीया दीयते ततः हुतावशिष्टमल्पान्नं विप्रपात्रेषु निर्वपेत्। वि.पु. 3/15/28
42. एवं श्राद्धं बुधः कुर्यात्पित्र्यं मातामहं तथा। श्राद्धैराप्यायिता दद्युस्सार्वाङ्कामान्पितामहाः। वि.पु. 3/15/51
43. विश्वेदेवास्सापितरस्तथा मातामहा नृप। कुलं चाप्यायते पुंसां सर्वं श्राद्धं प्रकुर्वताम्। वि.पु. 3/15/54
44. प्राङ्मुखान्भोजयेद्विप्रान्देवानामुभयात्मकान्। पितृमातामहानां च भोजयेच्चाप्युदङ्मुखान्। वि.पु. 3/15/17
45. वि.पु. 15 43-46

